

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444545>
УДК 347.5

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В СОСТОЯНИИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

А.Д. Вель,
студент 4 курса, напр. «Гражданско-правовое»
И.И. Алгазин,
научный руководитель,
к.ю.н., доц., доц. кафедры гражданского права,
ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»,
г. Омск
E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется институт крайней необходимости в гражданском праве. Действующее гражданское законодательство содержит проблему, заключающуюся в недостаточном правовом регулировании рассматриваемого института. Норма, посвященная институту причинения вреда в состоянии крайней необходимости, не определяет, кто из участников возникших правоотношений будет возмещать вред потерпевшему. При возмещении вреда, суд, учитывая обстоятельства дела, может возложить обязанность долевого возмещения вреда на причинителя вреда и третье лицо, в чьих интересах действовал причинитель вреда, или же полностью или частично освободить их от обязанности по его возмещению. Помимо этого, действующий ГК РФ не содержит примерного перечня обстоятельств, исключающих гражданско-правовую ответственность.

Ключевые слова: возмещение вреда, крайняя необходимость, деликт, правомерное причинение вреда

COMPENSATION FOR HARM CAUSED IN A STATE OF EXTREME NECESSITY

A.D. Vel,
4th year student, ex. "Civil law"
I.I. Algazin,
scientific director,
Candidate of Law, Assoc., Assoc. Department of Civil Law,
CHOU VO "Siberian Law University",

Omsk

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Abstract: This article analyzes the institution of extreme necessity in civil law. The current civil legislation contains the problem of insufficient legal regulation of the institution in question. The norm dedicated to the institution of causing harm in a state of extreme necessity does not determine which of the participants in the arisen legal relationship will compensate the victim. In case of compensation for harm, the court, taking into account the circumstances of the case, may impose the obligation of shared compensation for harm on the causer of harm and a third person, in whose interests the causer of harm acted, or completely or partially release them from the obligation to compensate for it. In addition, the current Civil Code of the Russian Federation does not contain an approximate list of circumstances precluding civil liability.

Keywords: compensation for harm, extreme necessity, tort, lawful infliction of harm

Согласно гражданскому законодательству, лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к самозащите, которая соответствует способу и характеру правонарушения. Самозащита может выражаться в воздействии на имущество правонарушителя, если она совершена в состоянии крайней необходимости.

Крайняя необходимость является комплексным межотраслевым институтом, из-за чего проблема крайней необходимости не теряет своей актуальности в настоящее время. Нормы, содержащие понятие крайней необходимости содержатся в уголовном, административном и гражданском праве.

В силу правомерности действий причинителя вреда, складывающиеся в состоянии крайней необходимости отношения обладают определённой спецификой, не позволяющей в должном объеме распространить на них правила деликатных обязательствах. Уголовное и административное право действия лица, совершенные в состоянии крайней необходимости рассматривают как обстоятельства исключающие преступность деяния. В гражданском же праве по общему правилу причинитель вреда не освобождается от обязанности возмещения вреда, поскольку обязан компенсировать причиненный вред потерпевшему. Помимо этого Гражданский кодекс не ограничивает круг действий, попадающих под крайнюю необходимость, а также не содержит норм, говорящих о её превышении.

Согласно ст. 1064 ГК РФ причинитель вреда возмещает в полном объеме причиненный вред личности или имуществу гражданина или же причиненный вред юридическому лицу. В данной норме законодатель закрепляет принцип полного возмещения вреда. В тоже время закон предусматривает случаи изъятия из данного принципа. К одному из таких случаев относится причинение вреда в состоянии крайней необходимости, при котором возможно полное освобождение от обязанности по возмещению вреда. Также в ст. 1064 ГК РФ содержится положение, согласно которому вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в полном объеме [1-4].

Суд, учитывая обстоятельства, при которых причиняется вред, может возложить его возмещение на третье лицо, в интересах которого действовал причинитель вреда, либо же освободить от возмещения вреда полностью или частично как третье лицо, так и причинителя вреда.

Крайняя необходимость возникает при наличии угрозы законным интересам причинителя вреда или третьим лицам и определяется путем совершения активных действий. Правомерными такие действия являются в случае наличия грозящей опасности и невозможности её устранения иными средствами.

Как правило, устранение возникшей опасности происходит в непредвиденных условиях, с целью спасения своих и чужих интересов. Такие действия попадают под условия генерального деликта и совершенные противоправные действия причинителем вреда оправдываются полезностью результата.

Например, в силу ст. 22 Закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ в случае, когда личный состав пожарной охраны, а также иные участники тушения пожара, катастрофы или иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются. Так, вред и последствия, причиненные пожаром, подлежат возмещению собственником квартиры, в которой произошел пожар. Также, если управляющая организация не исполняла или исполняла ненадлежащим образом возложенные на неё обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, обязанность за причинение вреда пожаром может быть возложена на такую организацию [5-8].

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости относится к способам самозащиты гражданских прав. Самозащита не может признаваться правомерной, если она не соответствует способу и характеру причиняемого вреда и является значительнее предотвращаемого. В ст. 14 ГК РФ указывается лишь на соразмерность способов самозащиты, но не дается общих критериев определения их соразмерности.

Причинение вреда в состоянии крайней необходимости в большинстве своем случается в напряженной психотравмирующей ситуации. Субъектам деликатных обязательств, как правило, необходимо принимать решения в максимально короткий срок во избежание наступления еще больших негативных последствий.

В уголовном праве оценивается характер действий совершенных в условиях крайней необходимости исходя из характера опасности и необходимых для её устранения действий, т.к. опасность может исходить из различных источников. При оценке последствий, совершенных такими действиями необходимо чтобы причиненный вред защищающийся, был менее значительным, чем предотвращенный.

Гражданское законодательство в должной мере не определяет гражданско-правовые действия, совершаемые в состоянии крайней необходимости, оно охватывает лишь те, которые подпадают под уголовно наказуемое. Формулировка определения крайней необходимости в ГК РФ содержит лишь обобщенные положения, не позволяющие в должной мере говорить о самостоятельности данного института. Помимо этого, гражданское законодательство лишь пользуется разработками уголовного права, а не регулирует гражданско-правовые действия с объективной стороны. Например, это прослеживается в определении оценки действий причиняемых вред. В данном случае требуется, чтобы причиняемый вред был менее значительным, чем предотвращенный.

Таким образом, законодательно следует определить обстоятельства в ст. 1067 ГК РФ, при которых причинитель вреда может освобождаться от гражданско-правовой ответственности. Наличие объективных признаков крайней необходимости, при решении вопроса возмещения вреда, также позволили бы определить понимание человека возникшей опасной ситуации и, следовательно, это облегчило бы определение субъекта, на которого ложится возмещение причинённого вреда. Помимо этого для гражданского права наиболее важна развернутая классификация соразмерности мер правозащитного характера, необходима конкретизация соразмерности и её пределов по отношению к причинению вреда в состоянии крайней необходимости.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (дата обращения: 12.12.2020).

[2] Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной безопасности». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/. (дата обращения: 12.12.2020).

[3] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/. (дата обращения: 12.12.2020).

[4] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/. (дата обращения: 12.12.2020).

[5] Апелляционное определение Московского городского суда от 24.11.2015 № 33-37874/15. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.v2b.ru/documents/apellyatsionnoe-opredelenie-moskovskogo-gorodskogo-suda-ot-24-11-2015/>. (дата обращения: 12.12.2020).

[6] Обязательства вследствие причинения вреда. Постатейный комментарий главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. // Под редакцией П.В. Крашенинникова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://naukarava.ru/catalog/297/41961>. (дата обращения: 12.12.2020).

[7] Южанин Н.В. Меры оперативного воздействия и вторичные права. / Н.В. Южанин. // Lex russica (Русский закон). – 2016. № 8. 21-32 с.

[8] Южанин Н.В. Соразмерность самозащиты в гражданском праве. / Н.В. Южанин. // Человек: преступление и наказание. – 2015. № 2. 36-40 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation (part two): Feder. Law of 26.01.1996 No. 14-FZ (as amended on 27.12.2019, as amended on 28.04.2020). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (date of access: 12.12.2020).

[2] Federal Law of December 21, 1994 No. 69-FZ (as amended on December 27, 2019) "On Fire Safety". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/. (date of access: 12.12.2020).

[3] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23.06.2015 No. 25 "On the application by the courts of certain provisions of

Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation". [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/. (date of access: 12.12.2020).

[4] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of January 26, 2010 No. 1 "On the application by courts of civil legislation regulating relations on obligations due to harm to the life or health of a citizen." [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/. (date of access: 12.12.2020).

[5] Appellate ruling of the Moscow City Court dated November 24, 2015 No. 33-37874 / 15. [Electronic resource]. - URL: <https://www.v2b.ru/documents/apellyatsionnoe-opredelenie-moskovskogo-gorodskogo-suda-ot-24-11-2015/>. (date of access: 12.12.2020).

[6] Obligations due to harm. Article-by-article commentary to chapter 59 of the Civil Code of the Russian Federation. // Edited by P.V. Krashennnikov. [Electronic resource]. - URL: <https://naukaprava.ru/catalog/297/41961>. (date of access: 12.12.2020).

[7] Yuzhanin N.V. Operational measures and secondary rights. / N.V. Southerner. // Lex russica (Russian law). - 2016. No. 8. 21-32 p.

[8] Yuzhanin N.V. Proportionality of self-defense in civil law. / N.V. Southerner. // Human: crime and punishment. - 2015. No. 2. 36-40 p.

© А.Д. Вель, 2020

Поступила в редакцию 4.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Вель А.Д. Возмещение вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 304-309. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>